

VYBRANÉ ASPEKTY PROFESIJNÉHO ROZVOJA UČITEĽOV

Pirohová, I. & Janka Ferencová, J. Eds. (2024). *Vybrané aspekty profesijného rozvoja učiteľov*. Prešovská univerzita v Prešove.

Monika Miňová

Editovaná vedecká kniha je výstupom projektu KEGA (019PU-4/2022) *Podpora akčného výskumu v profesijnom učení sa učiteľa*. Do knihy prispelo svojimi odbornými pohľadmi na danú problematiku sedem autorov. Zdôrazňujú a reflektujú dôležitosť a ponúkajú komplexný pohľad na vybrané prvky efektívneho profesijného rozvoja učiteľov. V obsahu knihy nájdeme aj prezentovanie aktuálnych výziev a príležitostí v školskom prostredí na Slovensku a Česku.

Kniha obsahuje 6 hlavných kapitol, ktoré sa ešte ďalej vnútorne členia na jednotlivé podkapitoly a v závere jednotliví autori uvádzajú literatúru, ktorá je dôležitou súčasťou komplexu globálnych informácií. Autori jednotlivých kapitol sa venujú svojim témam s ľahkosťou, ale na profesionálnej úrovni a čitatelia získajú jasný a stručný obraz o tejto, v súčasnej dobe, aktuálnej problematike.

Po prečítaní editovanej knihy získate postupne informácie na témy ako sú:

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v školách – modely a efektívny profesijný rozvoj a profesijný rozvoj učiteľov na Slovensku a v Čechách.

Vzdelávacie potreby učiteľov so zameraním na MŠ – identifikácia vzdelávacích potrieb a problémy identifikácie vzdelávacích potrieb učiteľov materských škôl, preferované formy vzdelávania v profesijnom rozvoji učiteľa, možnosti a podpora v rámci profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Profesijné učiace sa komunity v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov – učiacia sa organizácia a profesijná učiacia sa komunita, charakteristika a druhy profesijne učiacich sa komunit, výskum potenciálu školy pre tvorbu profesijne učiacich sa komunit.

Reflexia ako atribút profesijnej učiacej sa komunity – proces, prvky, metódy a nástroje (seba)reflexie učiteľa, reflexia učiteľa 1. stupňa a jej analýza z hľadiska 6 prvkov reflexie (praktický, kognitívny, afektívny, metakognitívny, kritický, morálny prvok reflexie).

Akčný výskum ako model efektívneho profesijného rozvoja – akčný výskum podpory zdravého životného štýlu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia príklady dobrej praxe.

Rozvoj profesionálnej spôsobilosti učiteľa prostredníctvom akčného výskumu – prehľadová štúdia – posledná časť v editovanej knihe je venovaná prehľadovej štúdii. Na danú problematiku autorky vyhľadali z voľne dostupných databáz 90 článkov, z ktorých bolo 28 relevantných štúdií podrobených hlbšej analýze.

Významné zistenia publikácie poukazujú na dôležitosť profesijného rozvoja učiteľov ako kľúčového faktora kvality vzdelávania a edukačných reforiem. Zameriava sa na podporu takých prvkov profesijného rozvoja ako sú praktické potreby učiteľov a nutnosť ich identifikácie, podporu spolupráce medzi učiteľmi, vzájomného učenia sa učiteľov, vytváranie profesionálnych komunit, podporu kritickej reflexie učiteľov a spoločné akčné skúmanie edukačnej praxe. Publikácia je zameraná na témy, ktoré sa venujú Profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov škôl na Slovensku a aj v Čechách.

Zoznam bibliografických odkazov

Pirohová, I. & Janka Ferencová, J. Eds. (2024). *Vybrané aspekty profesijného rozvoja učiteľov*. Prešovská univerzita v Prešove. <https://elibrary.pulib.sk/elpub/view/isbn/9788055534190>

PaedDr. Monika MIŇOVÁ, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove

Pedagogická fakulta

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Slovenská republika

monika.minova@unipo.sk